

MILLIY KOLORIT VA REALIYALARNI O'ZBEK TILIDAN
INGILIZ VA RUS TILLARIGA TARJIMA QILISHDAGI
SEMANTIKASINING MATNLARDAGI IFODASI

Noraliyev O'ralbek Baxtiyor o'g'li

E-mail: oralbeknoraliyev26@gmail.com

ANNOTATSIYA

Realiyalarning transliteratsiya usulida tarjima qilinishi haqida so'z borar ekan, o'zbek millati va o'zbek xalqiga xos, o'zbek madaniy hayotini ifodalovchi realiyalarning rus va ingliz tillariga tarjima qilingan matnlardagi ifodasi borasida to'xtalamiz. Realiyalarni tarjima qilish usullari, xususan, transliteratsiya haqida so,,z yuritilgan. Realiyalarning atamalardan farqi ochib berilgan. Realiya birliklar semantikasining xalq dunyoqarashi, turmush tarzi, madaniy munosabatlar bilan aloqadorligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar. Realiya, transliteratsiya, *millat va elatlarga xos bo'lgan moddiy madaniyat obyektlari, tarixiy faktlar, atama, badiiy birlik, leksema, semantika.*

ABSTRACT

Speaking about the translation of realities by the transliteration method, we will focus on the expression of the realities characteristic of the Uzbek nation and the Uzbek people, representing the Uzbek cultural life, in the texts translated into Russian and English. Reality, which includes objects of material culture, historical facts, elements of folklore specific to certain nations and peoples, plays a decisive role in the formation of non-equivalent lexicon of the language.

Key words. Reality, transliteration, objects of material culture specific to nations and peoples, historical facts.

АННОТАЦИЯ

Говоря о переводе реалий методом транслитерации, остановимся на выражении реалий, характерных для узбекской нации и узбекского народа, представляющих узбекскую культурную жизнь, в текстах, переведенных на

русский и английский языки. Решающую роль в формировании безэквивалентной лексики языка играет реальность, включающая в себя предметы материальной культуры, исторические факты, элементы фольклора, характерные для определенных наций и народов.

Ключевые слова. Реальность, транслитерация, специфические для наций и народов предметы материальной культуры, исторические факты.

KIRISH.

Til kommunikativ, emotsional-ekspressiv, akkumulyativ funksiyalarni bajaradi. Tilning akkumulyativ funksiyasi madaniy munosabatlar, milliy qadriyatlarni aks ettirish xususiyati orqali ham namoyon boʻladi. Til va madaniyatning oʻzaro munosabatini oʻrganadigan soha –lingvokulturologiyaning asosiy tushunchalaridan biri realiyadir. Tarjimashunoslikda realiyalarni va ularni bir tildan boshqa tilga tarjima qilish borasida kopingina tadqiqotlar olib borilgan. Bu borada Gʻabulla Salomov, R.Fayzullayeva, O.Kade, J.Munen, I.Leviy, S .Florinlarning “tarjimada tarjima boʻlmaslik” asarlari muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy kolorit va realiyalarni oʻzbek tilidan ingliz va rus tillariga tarjima qilish uslubi, muammo va yechimlarini tahlil qilib oʻz fikrimizni bilidizamiz. Adabiyotda esa badiiy asarning oʻziga xos xarakterli xususiyati: milliylik, davr, maʼlum joyning oʻziga xos jihatlari ifodasi koʻzda tutiladi

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mazkur maqolani yozishda izlanishning chogʻishtirma, qiyosiy, tahliliy, statistic metodlardan, shuningdek, mahalliy olimlar A.Xudoyqulov, M. Qodirova, N.Jabborova, Gʻ.Salomov, R.ShirinovavaZ.Teshaboyeva asarlaridan qoʻllanma sifatida foydalanildi. T.I.Cheremisinaning fikriga koʻra, “realiya-soʻzlar lokal belgilangan soʻzlar hisoblanib, muayyan millatga xos urf-odatlar, maishiy predmetlarni belgilash uchun xizmat qiladi”

MUHOKAMA

Tarjimada **Realia** (koʻplik ism) madaniyatga xos moddiy elementlar uchun soʻzlar va iboralardir. *Realia* soʻzi oʻrta asr lotin tilidan olingan boʻlib, u dastlab

„haqiqiy narsalar“ degan ma'noda, ya'ni mavhum narsalardan farqli ravishda mavjud narsalarni anglatadi. Realiyani chuqur o'rganishni birinchi bo'lib amalga oshirgan bolgar tarjimonlari Vlahov va Florin so'zning zamonaviy ma'nosini yaratdilar. Ular shuni ko'rsatadiki, realiya juda milliy ohangga ega bo'lganligi sababli, ular ko'pincha tarjima uchun qiyinchilik tug'diradi. Realiyani terminologiya bilan chalkashtirib yubormaslik kerak: terminologiya - ilmiy adabiyotda ilmiy sohaga tegishli narsalarni belgilash uchun ishlatiladi va odatda juda aniq stilistik maqsadga xizmat qilish uchun faqat boshqa turdagi matnlarda qo'llaniladi. Badiiy adabiyot ular keltiradigan ekzotik ko'rinish uchun realiyani yaxshi ko'radi. Quyida Abdulla Qodiriy qalamiga mansub "O'tkan kunlar" romanining rus tiliga qilingan tarjimasida ayrim reliyalarning ifodalanishini kuzatamiz.

Hasanali dasturxon yozib qumg'on kirgizdi. Odatiy takalluflar bilan dasturxon va choyga qaraldi. Homid nonni shinniga bulg'ar ekan so'radi:

- *Yoshingiz nechada, bek?*

- *Хасанали расстелил **дастархан** и внес **кумган**. Последовала традиционная церемония уходаживания за гостями. Хамид, обмакивая кусок лепешки в патоку, спросил:*

- *Сколко вам лет, бек?*

Bu yerda o'zbek madaniyati va milliyligini aks ettiruvchi dasturxon va qumg'on so'zlari realiya hisoblanadi va shuning uchun rus tiliga tarjima qilinganda tarjimasiz o'z holida qoldiriladi. Tarjima matnda o'zbek urf-odatiga xos bo'lgan dasturxon, qumg'on so'zlari hamda bek murojaat so'zi transliteratsiya orqali ifodalangan. Non so'zi "лепёшка" tarzida tarjima qilingan. Aslida forsha-tojikcha so'z bo'lgan dasturxon o'zbek madaniyati belgilarini ifodalovchi realiya darajasiga ko'tarilgan. Dasturxon – o'rtaga yozib, ustiga ovqat qo'yiladigan maxsus mato, ro'zg'or buyumi.

O'zbek tilida dasturxon so'zi metonimiyaga asoslangan ko'chma ma'nolarda qo'llanadi: 1) "taom, noz-ne'mat", dasturxonga qaramoq; 2) "taom, noz-

ne'matlarni tanovul qilish jarayoni": dasturxonga o'tirmoq. Qumg'on – choy qaynatish uchun ko'pincha misdan yasaladigan, ichi qalay bilan oqartirilgan, ko'zacha shaklidagi dastali va qopqoqli idish; katta choydush. Mis qumg'on. O'choqning og'zida o'tga ko'milgan qora qumg'on vaqirlab qaynaydi.

Quyida shunga o'xshash misollarni ko'rib chiqamiz.

Mehrobdan chayon" romani tarjimasida "tahsil" – "высшее образование", "mudarris" – "ректор", "mullavachcha" – "student" deb o'girilganki, bu tarixiy-milliy koloritga to'g'ri kelmaydi. Yoki Ra'noning ukasi opasidan achchiqlanganda uni "Mullatani xotini" deb qochadi. Bu iboraning "Йена ученого брата" deb olinishi o'zini oqlamaydi, chunki u yosh bola tilidan aytilayapti. Yoki ruscha tarjimada Nigorxonim Solih Maxdumga "erxon", "erginam" ("муженок") deb murojaat qiladiki, bu o'zbek xalqining tabiatiga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Nonini yeb, dasturxoniga oyoq artmoq frazemasini esa "yaxshilikka yomonlik qaytarish" ma'nosini ifoda etadi. Dasturxon xalq qadriyatini darajasiga ko'rsatilgani sababli unga qo'l artib bo'lmaydi (ba'zi hollarda kuzatilgan bunday harakatlarni "madaniyatsizlik", "qadriyatga hurmatsizlik" belgisi sifatida baholash mumkin). Dasturxonga "oyoq artish" mumkin bo'lmagan va tasavvur qilib bo'lmaydigan holat sifatida frazemaning obrazli semantikasini shakllantirishga xizmat qilgan.

XULOSA.

Har qanday asarni tarjima qilish jarayonida tarjimon ko'pgina qiyinchilik va muammolarga duch keladi. Ikki til o'rtasidagi muammolar, ularning tarixi va bir-biridan farq qiladigan Grammatik qoidalari tarjimon uchun qiyinchiliklar olib kelishi muqarrar. Lekin tarjimon bu o'zi tarjima qilayotgan asariga shoh hisoblanadi, ya'ni uni o'zgartirishi va qo'shimchalar qo'shishi mumkin. Asar qaysi janrda bo'lishidan qat'iy nazar uni chiroyli qilib o'quvchiga yetkazib berish tarjimonning qo'lida. Realialarni transliteratsiya usulida o'girish til madaniyatida mavjud voqelikni aniq ifodalashga yordam beradi. Transliteratsiya usulining cheklangan tomoni ham mavjud. Bunday usuldan foydalanish tarjimada o'rganilmagan va tushunarsiz so'zlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Shunday

bo,lsa-da, ma'lum xalq madaniyatiga xos tushunchalarning boshqa madaniyatlarga keng yoyilishini ta'minlaydi.

REFERENCES

1. G'.Salomov "Tarjima nazariyasi asoslari" Toshkent, 1983. 4
2. R.Doniyorov "Badiiy tarjima madaniyatida milliy xususiyatlarni aks ettirish masalasiga

doir. O'zbek tili va adabiyoti masalalari" 1962

3. DOI: [10.24412/2181-1385-2021-11-747-761](https://doi.org/10.24412/2181-1385-2021-11-747-761)

Google Scholar Scientific Library of Uzbekistan

Academic Research, Uzbekistan 747 www.ares.uz

REALIYALAR SEMANTIKASINING TARJIMA MATNLARDAGI IFODASI

Zulxumor Turdiyevna Xolmanova

4. <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.70>

JEYMS KLIRNING "ATOM ODATLAR" ("ATOMIC HABITS")

ASARIDAGI ANTROPONIMLARNI LINGVO-PERSPEKTIV

MUAMMOLARI

Muhiddin Kenjaboyev Ergashali o'g'li

5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6513385>

AGATA KRISTINING "SHARQIY EKSPRESSADAGI QOTILLIK"

ASARIDAGI MORFOLOGIK TRANSFORMATSIYALAR INGLIZ

TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLAR

TAHLILI

Noraliyev O'ralbek Baxtiyor o'g'li